
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 1:165.4:004.8

DOI 10.5281/zenodo.18801756

Гура А. Ю., Гонтарь М. Г.

Гура Алена Юрьевна, доцент, кандидат философских наук, Кубанский государственный технологический университет, д. 2, ул. Московская, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350072. E-mail: Alena-gura85@yandex.ru.

Гонтарь Матвей Григорьевич, Кубанский государственный технологический университет, д. 2, ул. Московская, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350072. E-mail: Alena-gura85@yandex.ru.

Специфика восприятия ИИ человеком: философский аспект

Аннотация. В статье исследуется проблема специфики восприятия искусственного интеллекта человеком с философской точки зрения. Обсуждаются ключевые концепции и подходы, определяющие природу этого восприятия, такие как антропоморфизм, феномен «магического черного ящика» и теория «бездумной» социальной реакции на технологии. В исследовании применялись методы междисциплинарного анализа, компаративистики и синтеза данных. Рассматриваются такие аспекты, как антропоморфизация, уровень доверия, этические дилеммы и когнитивные предубеждения. Установлено, что ключевые особенности человеческого восприятия определяют успех или неудачу интеграции ИИ. Глубина восприятия ИИ формируется под влиянием не только его функциональности, но и социокультурного контекста. Обоснована идея необходимости учета этих факторов при разработке, внедрении и регулировании интеллектуальных систем.

Ключевые слова: искусственный интеллект, восприятие, нейросети, антропоморфизация, доверие, когнитивные искажения, этика ИИ, социальная атрибуция, взаимодействие человек-ИИ.

Gura A. Yu., Gontar M. G.

Gura Alena Yuryevna, Associate Professor, PhD in Philosophy, Kuban State Technological University, 2 Moskovskaya St., Krasnodar, Krasnodar Krai, Russia, 350072. E-mail: Alena-gura85@yandex.ru.

Gontar Matvey Grigorievich, Kuban State Technological University, 2 Moskovskaya St., Krasnodar, Krasnodar Krai, Russia, 350072. E-mail: Alena-gura85@yandex.ru.

Specificity of human perception of AI: a philosophical aspect

Abstract. This article explores the specifics of human perception of artificial intelligence from a philosophical perspective. Key concepts and approaches defining the nature of this perception are discussed, including anthropomorphism, the "magic black box" phenomenon, and the theory of "mindless" social reactions to technology. The study utilized methods of interdisciplinary analysis, comparative studies, and data synthesis. Aspects such as anthropomorphization, trust levels, ethical dilemmas, and cognitive biases are considered. It is established that key features of human perception determine the success or failure of AI integration. The depth of AI perception is shaped not only by its functionality but also by the sociocultural context. The idea of the need to consider these factors in the development, implementation, and regulation of intelligent systems is substantiated.

Key words: artificial intelligence, human perception, neural networks, anthropomorphization, trust, cognitive biases, AI ethics, social attribution, and human-AI interaction.

Стремительное внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную жизнь — от чат-ботов и создания изображений до анализа данных — делает вопрос человеческого восприятия этих технологий чрезвычайно острым и актуальным именно в настоящее время. От того, как люди воспринимают ИИ, напрямую зависит уровень доверия к нему, эффективность взаимодействия, а также этическая оценка его роли в современном обществе. Необходимость исследования данной темы аргументирована тем, что без понимания механизмов восприятия ИИ невозможна гармоничная интеграция этих технологий в социальные практики и разработка этически обоснованных стандартов их применения.

Существующие научные исследования демонстрируют двойственный и зачастую противоречивый характер восприятия ИИ. С одной стороны, многие пользователи склонны воспринимать ИИ как «магический черный ящик», что порождает как необоснованные страхи, так и завышенные ожидания относительно его возможностей [7, с. 21]. С другой стороны, существует риск избыточного доверия и антропоморфизации, когда пользователь начинает проецировать на ИИ человеческие качества и сознание. Это может приводить к формированию психологической зависимости, нарушениям в коммуникативных процессах, способствовать асоциализации в обществе.

На сегодняшний день фиксируется концептуальный разрыв между технической реальностью функционирования нейросетей и субъективным человеческим опытом в целом и опытом использования нейросетей в частности. Человек, взаимодействуя с ИИ, склонен неосознанно проецировать на него собственные психологические и социальные шаблоны, что приводит к искаженному восприятию — от иррациональных страхов до нереалистичных ожиданий.

Преодоление данного концептуального разрыва возможно путем выработки новой терминологии и теоретических моделей, адекватно описывающих взаимодействие «человек-нейросеть». Данное взаимодействие принципиально отличается как от взаимодействия с традиционными инструментами, так и от межличностного общения. При осмыслении ключевых проблем восприятия человеком искусственного интеллекта привлекаются инструменты когнитивной психологии, социальной психологии и философии искусственного интеллекта. Теоретическим фундаментом рассматриваемой проблемы являются концепции когнитивных искажений, теории восприятия, а также современные подходы к изучению человеко-компьютерного взаимодействия (Human-Computer Interaction, HCI).

При взаимодействии с ИИ проявляются когнитивные искажения, и зачастую мы видим в ИИ больше, чем есть на самом деле. Возникает вопрос: почему так происходит? Взаимодействие человека с

искусственным интеллектом (ИИ) часто сопровождается рядом когнитивных искажений, которые заставляют нас приписывать ему характеристики, выходящие за рамки его реальных возможностей. Это связано с фундаментальными особенностями человеческого мышления, стремящегося упростить сложные явления и объяснить их через знакомые паттерны, прежде всего через антропоморфизм, когда мы непроизвольно наделяем ИИ личностными чертами, сознанием и намерениями. К этому добавляется склонность к доверию машине, особенно когда она демонстрирует уверенность в своих ответах, что снижает критичность восприятия. Кроме того, социально-культурные фильтры и контекст решаемой задачи играют существенную роль, формируя ожидания от ИИ как от «партнера» или «инструмента». Напротив, уровень цифровой грамотности и понимание принципов работы ИИ выступают важным фактором, способствующим более адекватному и реалистичному восприятию его истинных возможностей и ограничений, снижая тем самым подверженность данным искажениям.

Непроизвольно мы стремимся наделять ИИ чертами личности, сознанием и намерениями. Антропоморфизм — это одна из наиболее распространенных когнитивных ловушек при взаимодействии с ИИ [5, с. 345]. Человеческий мозг эволюционировал для понимания социального мира, полного других людей с их сознанием, эмоциями и мотивами [8, с. 81]. Когда мы сталкиваемся с чем-то, что демонстрирует сложное поведение, имитирующее человеческое (например, генерирует связный текст, ведет диалог, распознает образы), наш мозг автоматически активирует механизмы социального познания. Мы начинаем «проецировать» на ИИ наши собственные представления о том, как функционирует разум. «Зреет обывательская метафизика с ее характерными чертами и особенностями (страх перед машиной, сакрализация технологи-

ческих возможностей, антропоморфизация технологии и т. д.) [1, с. 67]».

Приписывание эмоций и намерений ведет лишь к ложному восприятию неживой машины. Фразы вроде «бот был со мной груб», «нейросеть обиделась» или «ИИ решил мне помочь» указывают на то, что мы интерпретируем поведение ИИ через призму человеческих эмоций и целенаправленных действий. На самом деле «грубость» может быть следствием неудовлетворительного обучения модели на определенных данных или особенностью выбранного алгоритма, а «решение» — лишь результатом статистического просчета.

К тому же, люди могут формировать мнение о «характере» или «личности» ИИ, основываясь на его ответах, даже не осознавая, что эти ответы являются лишь результатом обработки входных данных и обучения.

Человек склонен доверять результатам, выданным машиной, часто некритично, особенно если они представлены уверенно. Исторически сложилось так, что люди склонны доверять информации, исходящей от авторитетных источников или сложных систем, особенно когда они демонстрируют уверенность. Машины, особенно компьютеры, часто ассоциируются с точностью, логикой и объективностью. Когда ИИ предоставляет ответ, который звучит уверенно и убедительно, мы склонны принимать его на веру, не подвергая сомнению.

ИИ, особенно современные генеративные модели, могут выдавать информацию в очень уверенной и структурированной манере, что создает впечатление абсолютной достоверности, даже если информация фактически ошибочна (так называемые «галлюцинации» ИИ). А при наличии внешних признаков авторитетности (уверенная речь, структурированность, наукообразность) человек может реже прилагать усилия к критической проверке полученной информации.

Эти когнитивные искажения формируют основу для глубокого разрыва меж-

ду технической природой ИИ и человеческим опытом его восприятия, делая тему специфики восприятия ИИ чрезвычайно актуальной для научных исследований.

Важное значение имеет уровень цифровой грамотности: понимание базовых принципов машинного обучения помогает сформировать более адекватную и менее мистифицированную картину возможностей и ограничений ИИ.

Отсутствие базовых знаний о том, как работают нейросети и другие технологии ИИ, создает благоприятную почву для возникновения когнитивных искажений, мистификации и нереалистичных ожиданий. Напротив, наличие у пользователя хотя бы элементарного понимания принципов машинного обучения, работы с данными и алгоритмами позволяет сформировать более реалистичную и трезвую оценку возможностей и ограничений ИИ [2, с. 38].

«Магия» вместо алгоритмов: пользователи с низкой цифровой грамотностью часто воспринимают результаты работы ИИ как нечто магическое или сверхъестественное, поскольку не понимают структуры работы машины. Они могут не осознавать, что ИИ работает на основе статистических закономерностей, выявленных в данных, а не на основе истинного понимания или сознания [9, с. 262]. Также без понимания того, что ИИ обучается на конкретных наборах данных и может быть предвзятым, подвержен «галлюцинациям» (выдавать ложную информацию) или не способен к истинному творчеству, пользователь может приписывать ему ошибочную непогрешимость или, наоборот, необоснованно отвергать его полезность [10, с. 610]. Кроме того, критическое мышление играет ключевую роль. Пользователи с более высоким уровнем цифровой грамотности, как правило, более здраво оценивают информацию, полученную от ИИ. Они осознают, что ответы ИИ носят вероятностный характер, а не являются абсолютными истинами, и поэтому требуют проверки, особенно в критически важных вопросах. Таким образом, адекватная оценка стано-

вится необходимой. Понимание того, что ИИ является инструментом, разработанным людьми и обученным на данных, помогает избежать завышенных ожиданий относительно его «сознания», «эмоций» или «свободной воли» [4, с. 167].

Среда формирует наши ожидания и социально-культурные фильтры. Восприятие искусственного интеллекта (ИИ) человеком не является исключительно результатом прямого взаимодействия с технологией. Оно глубоко опосредовано социально-культурным контекстом, в котором человек существует. Этот контекст формирует ожидания, страхи и представления об ИИ, зачастую опережая или искажая реальное понимание его возможностей и ограничений.

Художественная литература, кинематограф и популярная культура играют ключевую роль в формировании общественного сознания относительно новых технологий. ИИ, как одна из самых значимых и потенциально трансформирующих технологий, стал плодотворным источником для сюжетов, образов и архетипов. Эти образы, будучи яркими и эмоционально насыщенными, оказывают непропорционально большое влияние на массовое восприятие, зачастую затмевая более трезвый и научный взгляд.

Массовая культура предлагает две основные крайности: ИИ как угроза и ИИ как спаситель/идеальный помощник. Образы вроде HAL 9000 из «Космической одиссеи», Скайнет из «Терминатора» или компьютерного вируса из «Матрицы» рисуют картину ИИ как враждебной, безжалостной силы, стремящейся уничтожить человечество или поработить его. Эти образы культивируют страх перед потерей контроля и экзистенциальную угрозу.

С другой стороны, существуют образы ИИ, которые призваны решить все проблемы человечества: от неизлечимых болезней до социальных конфликтов. Это могут быть мудрые, бесконечно знающие и эмпатичные системы, чья цель — благополучие людей. Такие образы порождают завышенные надежды и веру в то,

что ИИ является панацеей. Антропоморфные клише: часто ИИ в массовой культуре наделяется человеческими эмоциями, мотивами и даже моральными дилеммами, что усиливает антропоморфное восприятие, описанное ранее [3, с. 358].

Ключевым вопросом взаимодействия человека и ИИ является вопрос о роли ИИ: как инструмент или ИИ-партнёр: Восприятие сильно зависит от задачи: в одном случае это калькулятор (инструмент для генерации кода), в другом — собеседник или соавтор.

Человеческое восприятие ИИ в значительной степени определяется его функциональной ролью в конкретной задаче. Когда ИИ выступает в роли простого исполнителя, выполняющего четко поставленную задачу, он воспринимается как усовершенствованный инструмент.

ИИ как инструмент: в этом случае ИИ воспринимается как сложный, но предсказуемый механизм. Примеры:

1) Генерация кода: пользователь дает четкую команду («напиши функцию для сортировки массива»), и ИИ выдает результат [11, с. 4]. Здесь ИИ воспринимается как продвинутый «калькулятор» или «автодополнение», ускоряющий работу, но не демонстрирующий самостоятельности или «мысли».

2) Извлечение данных: ИИ, анализирующий большой массив документов для поиска конкретной информации, воспринимается как мощный поисковик или база данных [6, с. 228].

3) Автоматизация рутины: системы, выполняющие повторяющиеся задачи (например, сортировка электронной почты), воспринимаются как автоматизированные процессы [11, с. 14].

ИИ как партнёр/соавтор/собеседник: когда задача предполагает творчество, диалог или сложные рассуждения, восприятие смещается.

Примеры:

1. Написание текстов/статей: ИИ не просто выполняет команду, но предлага-

ет идеи, структуру, варианты формулировок, вступает в диалог для уточнения задачи. Пользователь может ощущать себя в партнерских отношениях, работая «в связке» с ИИ.

2. Креативные задачи (генерация изображений, музыки): здесь ИИ выступает как «творец», предлагающий неожиданные решения и интерпретации. Взаимодействие часто носит итеративный характер, где пользователь направляет, а ИИ генерирует, что похоже на творческий диалог.

3. Образовательные или консультационные задачи: ИИ, отвечающий на вопросы, объясняющий сложные концепции, предлагающий пути решения проблем, воспринимается как наставник или консультант.

Можно сделать вывод, что восприятие генеративного искусственного интеллекта как нечто большего, чем он есть на самом деле, обусловлено комплексом когнитивных искажений, среди которых ключевую роль играют антропоморфизм, то есть произвольное наделение ИИ чертами личности и сознания, и склонность к доверию машине, часто без должной критической оценки. Эти искажения усугубляются социально-культурными факторами и ожиданиями, формируемыми средой, а также контекстом конкретной задачи, определяющим, воспринимается ли ИИ как простой «инструмент» или как «партнер».

Напротив, повышение уровня цифровой грамотности, позволяющее адекватно понимать принципы работы ИИ, способствует формированию более реалистичной картины его возможностей и ограничений, снижая тем самым степень мистификации и чрезмерных ожиданий. Следовательно, восприятие ИИ является сложным конструктом, подверженным субъективным искажениям, а не прямым отражением его объективных характеристик.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дыдров А. А., Тихонова С. В., Батурина И. В. Искусственный интеллект: метафизика обывательских дискурсов // *Galactica Media: Journal of Media Studies*. 2023. №1. С. 168–168.
2. Садовская Е.Д., Винокуров Ф.Н. Социальные представления об искусственном интеллекте: полезный, эмоциональный и смешной // *Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование»*. 2024. №1. С. 35–53. DOI 10.28995/2073-6398-2024-1-35-53.
3. Ярославцева Е.И. Целостность человека в цифровых имитациях и лингвопроекциях // *Человек как открытая целостность*. 2022. №1. С. 342–362. DOI 10.24412/cl-36976-2022-1-342-362.
4. Аверкин А.Н., Гаазе-Рапопорт М.Г., Пospelов Д.А. Толковый словарь по искусственному интеллекту. М.: Радио и связь, 1992. 256 с.
5. Купрейченко А.Б. Доверие и недоверие технике и социотехническим системам: обоснование методического подхода // *Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики*. 2012. № 4. Т. 4. С. 331–350.
6. Обознов А.А., Акимова А.Ю. Доверие человека технике как фактор надежности профессиональной деятельности // *Знание. Понимание. Умение*. 2013. №2. С. 225–231.
7. Castelvechi D. Can we open the black box of AI? // *Nature*. 2016. Vol. 538. P. 20–23. DOI 10.1038/538020a.
8. Nass C., Moon, Y. Machines and mindlessness: Social responses to computers // *Journal of Social Issues*. 2000. Vol. 56(1). P. 81–103. DOI 10.1111/0022-4537.00153.
9. Shank D. B., Graves C., Gott A., Gamez P., Rodriguez S. Feeling our way to machine minds: People's emotions predict perceptions of sentience in robots // *Computers in Human Behavior*. 2019. Vol. 98. P. 256–266. DOI 10.1016/J.CHB.2019.04.001.
10. Bender E. M., Gebru T., McMillan-Major A., Shmitchell S. On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? // *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '21)*. 2021. P. 610–623.
11. Wang D., Yang Q., Abdul A., Lim B. Y. Designing theory-driven user-centric explainable AI // *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '19)*. New York, NY, USA: ACM, 2019. P. 1–15. DOI 10.1145/3290605.3300831.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Dydrov A. A., Tihonova S. V., Baturina I. V. Iskusstvennyj intellekt: metafizika obyvatel'skih diskursov // *Galactica Media: Journal of Media Studies*. 2023. №1. S. 168–168..
2. Sadovskaya E.D., Vinokurov F.N. Social'nye predstavleniya ob iskusstvennom intellekte: poleznyj, emocional'nyj i smeshnoj // *Vestnik RGGU. Seriya «Psihologiya. Pedagogika. Obrazovanie»*. 2024. №1. S. 35–53. DOI 10.28995/2073-6398-2024-1-35-53.
3. YAroslavceva E.I. Celostnost' cheloveka v cifrovyyh imitaciyah i lingvoproekciyah // *CHelovek kak otkrytaya celostnost'*. 2022. №1. S. 342–362. DOI 10.24412/cl-36976-2022-1-342-362.
4. Averkin A.N., Gaaze-Rapoport M.G., Pospelov D.A. Tolkovyy slovar' po iskusstvennomu intellektu. M.: Radio i svyaz', 1992. 256 s.
5. Kuprejchenko A.B. Doverie i nedoverie tekhnike i sociotekhnicheskim sistemam: obosnovanie metodicheskogo podhoda // *Aktual'nye problemy psihologii truda, inzhenernoj psihologii i ergonomiki*. 2012. № 4. T. 4. S. 331–350.
6. Oboznov A.A., Akimova A.YU. Doverie cheloveka tekhnike kak faktor nadezhnosti professional'noj deyatel'nosti // *Znanie. Ponimanie. Umenie*. 2013. №2. S. 225–231.
7. Castelvechi D. Can we open the black box of AI? // *Nature*. 2016. Vol. 538. P. 20–23. DOI 10.1038/538020a.
8. Nass C., Moon, Y. Machines and mindlessness: Social responses to computers // *Journal of Social Issues*. 2000. Vol. 56(1). P. 81–103. DOI 10.1111/0022-4537.00153.
9. Shank D. B., Graves C., Gott A., Gamez P., Rodriguez S. Feeling our way to machine minds: People's emotions predict perceptions of sentience in robots // *Computers in Human Behavior*. 2019. Vol. 98. P. 256–266. DOI 10.1016/J.CHB.2019.04.001.

-
10. Bender E. M., Gebru T., McMillan-Major A., Shmitchell S. On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? // Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '21). 2021. P. 610–623.
 11. Wang D., Yang Q., Abdul A., Lim B. Y. Designing theory-driven user-centric explainable AI // Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '19). New York, NY, USA: ACM, 2019. P. 1–15. DOI 10.1145/3290605.3300831.

Поступила в редакцию: 08.02.2026.

Принята в печать: 27.03.2026.